

**ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ
ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ**

**ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL TEMPERATURES OF ASPHALT
CONCRETE MIXTURES FOR THE ROAD NETWORK USING VARIOUS
PLASTICIZERS OF POLYMER-BITUMEN BINDERS**

СОЛОМЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Орловский государственный университет им. И.С Тургенева.

РЕЖИСТ МОИЗ,

магистр,

Московский автомобильно-дорожный государственный технический

университет (МАДИ).

ЖОЗЕФ ШВЕНДЕСКИ МАСЕЛЮС,

студентка,

Орловский государственный университет им. И.С Тургенева.

SOLOMENTSEV ALEKSANDER BORISOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Oryol State University named after I.S. Turgenev.

REGISTE MOISE,

Master,

Moscow Automobile and Road Engineering State Technical University.

JOSEPH SHWENDESKY MACELUS,

Student,

Oryol State University named after I.S. Turgenev.

В данной статье рассматриваются дорожные асфальтобетонные покрытия улично-дорожной сети. В частности проанализирована проблема оценки технологических температур асфальтобетонных смесей при использовании различных пластификаторов полимерно-битумных вяжущих. Получены значения динамической вязкости полимерно-битумного вяжущего с пластификаторами Азол 1011, Унипласт и Масло мягчителем ПН в температурном интервале 60-160° С. При введении пластификаторов динамическая вязкость ПБВ снижается с увеличением содержания пластификатора. Определены допустимые технологические температуры асфальтобетонных смесей с полимерно-битумным вяжущим и пластификаторами на этапах структурообразования асфальтобетона.

This article discusses the road asphalt concrete pavement of the road network. In particular, the problem of estimating the technological temperatures of asphalt concrete mixtures when using various plasticizers of polymer-bitumen binders is analyzed. The values of the dynamic viscosity of polymer-bitumen binder with plasticizers Azol 1011, Uniplast and Oil softener PN in the temperature range of 60-160 ° C. With the

introduction of plasticizers, the dynamic viscosity of PBB decreases with an increase in the content of the plasticizer. The permissible process temperatures of asphalt concrete mixtures with polymer-bitumen binder and plasticizers at the stages of asphalt concrete structure formation are determined.

Ключевые слова: пластификаторы для полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), термоэластопласты (ТЭП), допустимые технологические температуры асфальтобетонных смесей, динамическая вязкость полимерно-битумного вяжущего.

Key words: plasticizers for polymer-bitumen binder (PBB), thermoplastics (TEP), permissible process temperatures of asphalt concrete mixtures, dynamic viscosity of polymer-bitumen binder.

Для дорожных асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети характерна высокая динамическая нагрузка на покрытие, высокий износ поверхности покрытия из-за большой интенсивности движения, работа покрытия в режиме сочетания действия нагрузок и обводнения покрытия в теплый период, а в холодный период – воздействие противогололедных реагентов. Эти особенности работы дорожных асфальтобетонных покрытий предъявляют повышенные требования к полимерно-битумному вяжущему в асфальтобетоне и асфальтобетонных смесях.

В работе Соломенцева А.Б. и Корогодиной В.В. [1] установлено, что добавление термоэластопластов в битум и получение ПБВ приводит к увеличению динамической вязкости модифицированного вяжущего. Так при расходе ДСТ Л 30-01 в битуме 4% при 120°C вязкость ПБВ увеличилась по сравнению с исходным битумом БНД 60/90 в 6,4 раза, при расходе 4% ДСТ Л 30-01 (СР) – в 5,8 раза, а при расходе 4% СБС Л 30-01 А – в 9,4 раза. Наиболее сильно увеличивает вязкость ПБВ при 120°C добавка СБС Л 30-01 А при расходе 8% – в 53 раза по сравнению с вязкостью битума БНД 60/90 (0,91 Па·с), добавка ДСТ Л 30-01 – в 41 раз, добавка ДСТ Л 30-01 (СР) – в 16 раз. Увеличение вязкости ПБВ приводит к увеличению допустимых технологических температур асфальтобетонных смесей. Одним из путей снижения технологических температур является введение в состав ПБВ при его приготовлении пластификаторов. Рассмотрим, какие пластификаторы применяются, как они влияют на свойства полимерно-битумного вяжущего.

Еще в 1995 г. был запатентовано битумное вяжущее для дорожного покрытия [2], которое содержало 44,4-98,0% битума, 0,1-22,3% блоксополимеров алкадиена и стирола типа САС, масла индустриального 1,9-33,3%; способ получения битумного вяжущего включал смешивание блоксополимеров при 80-160°C с маслом индустриальным, после чего полученная смесь вводилась в битум при 110-160°C. В обзорной информации 2002 г. специалисты «СоюздорНИИ» рекомендовали использовать индустриальное масло как наиболее эффективный и приемлемый пластификатор для ПБВ. В работе Гохмана Л.М. [3] обосновывается положение, что для образования пространственной структурной сетки в ПБВ на основе битумов типа БНБ необходимо минимум 2,0-2,5% ДСТ 30. Увеличение содержания ДСТ и других сополимеров типа СБС необходимо в следующих случаях:

- для повышения показателей температуры размягчения, эластичности и растяжимости при 0°C;

- иногда при работе с вязкими битумами;

- при работе с битумами типа БН.

Как отмечает Гохман Л.М. [3], процесс образования пространственной структуры в ПБВ связан с весьма резким снижением растяжимости вяжущего при 25°C, что во всех случаях свидетельствует о повышении степени структурированности вяжущего, а специфика образующейся новой структуры проявляется в резком повышении его эластичности при 25°C. Автор также подчеркивает, что увеличение содержания пластификатора – индустриального масла – оказывается, как правило, необходимо в следующих случаях:

- для снижения температуры хрупкости;
- для повышения эластичности;
- при работе с высоковязкими битумами (например, марки БНД 40/60);
- при работе с битумами типа БН;
- для повышения растяжимости при 0°С;
- для повышения однородности ПБВ и производительности труда при приготовлении ПБВ, полимерасфальтобетонных смесей;
- для повышения удобоукладываемости и уплотняемости полимерасфальтобетонных смесей.

Как отмечает Золотарев В.А. [5], при превышении критической концентрации полимера SBS в битуме, близкой к содержанию 5% полимера, наблюдается резкое понижение температуры хрупкости. В системе битум-полимер происходят принципиальные структурные изменения, которые заключаются в обращении (инверсии) фаз, когда полимерная сетка становится фазой, а средой – битум, что сопровождается повышением деформативности вяжущего при низких температурах. Таким образом, макромолекулы термоэластопластов в битумной среде при расходе более 5% от массы полимера образуют непрерывную полимерную структуру.

Во второе десятилетие XXI века появляются публикации о разработке, производстве и определении свойств пластификаторов для ПБВ, отличающихся от индустриального масла. В работе [6] Балабановым В.Б. и другими в качестве пластификатора использовалось индустриальное масло И-40А и смесь отработанных автомобильных масел СОАМ, состоящая из минеральных, синтетических и трансмиссионных масел, очищенных от асфальто-смолистых веществ, твердых остатков и присадок. Авторы [6] приходят к выводу, что данные пластификаторы могут быть использованы для приготовления ПБВ и полимерасфальтобетонных смесей.

В работе [7] Ядыкина В.В. и другие использовали в качестве пластификатора индустриальное масло И-20 и стеариновую кислоту. При введении в битум БНД 60/90 3% индустриального масла увеличивается пенетрация, понижается на 2°С температура размягчения, увеличивается растяжимость и не изменяется значение температуры хрупкости. Введение в битум 3% стеариновой кислоты способствует более значительному падению его вязкости на 77 единиц и незначительному увеличению растяжимости. Для ПБВ с 4% термоэластопласта ДСТ- 30-01 и 5% индустриального масла И-20 по сравнению с ПБВ без пластификатора увеличилась пенетрация на 23 единицы при 25°С, уменьшилось значение температуры размягчения на 6°С, существенно возросла растяжимость, температура хрупкости понизилась на 19%, значительно выросла эластичность ПБВ.

В работе Киндеева О.Н. и других [8] рассматривались четыре пластификатора: мазут М-100, масло индустриальное И-40, Азол 1101 и Унипласт при расходе в ПБВ от 0 до 5%. Наибольшее снижение условной вязкости наблюдается у битума с пластификатором Унипласт, наименьшее - с пластификатором индустриальное масло И-40. Масло И-40 также больше других модификаторов увеличивает старение, т.к. у битума с маслом И-40 наибольшая потеря массы после прогрева. Испытания ПБВ подобранного состава показали, что с мазутом не удалось получить кондиционное ПБВ; наиболее удачными получились ПБВ с использованием пластификаторов Азол 1101 и Унипласт, что, как указывают авторы [8], связано с отсутствием в их составе минеральных масел и наличием органической кислоты, позволяющей эффективно растворять полимер. Максимальное расслоение ПБВ наблюдалось с пластификатором индустриальное масло И-4-, минимальное – с пластификаторами Азол 1101 и Унипласт.

В работе Ядыкиной В.В. и других [9] указывается, что эффективные пластификаторы должны обладать стабильностью свойств, эффективностью и экономичностью. Авторами [9] рассматривались следующие пластификаторы: индустриальное масло И-40А; масло мягчи-

тель ПН-4; «Пластойл» – технологическое минеральное масло; ФНЭТ (фракция нефтяных экстрактов тяжелая) – высокоароматическое нефтяное технологическое масло; «Унипласт» – органический пластификатор ПБВ, не содержащий минеральных масел; «Азол 1011» – пластификатор для приготовления ПБВ. Использовался также битум БНД 60/90 и термоэластопласт SBS L 30-01А, расход которого в ПБВ составлял 3,2%. Расход пластификаторов в ПБВ составлял 1,8 и 2,5%. Авторы [9] указывают, что из перечня используемых пластификаторов только образцы «Азол 1011» и «Унипласт» в концентрации 2,5% позволили получить ПБВ 60, соответствующее требованиям ГОСТ. Для других пластификаторов для достижения равнозначного эффекта необходимо увеличение их дозировки. Максимальной склонностью к старению характеризовались образцы ПБВ, приготовленные на индустриальном масле И-40А и масле-мягчителе ПН-4, а минимальной – ПБВ с пластификаторами ФНЭТ, «Азол 1011» и «Унипласт».

В работе Евдокимовой Н.Г. и других [10] разработан комбинированный пластификатор на основе продуктов нефтепереработки. Для его получения использовали тяжелый газойль каталитического крекинга, обогащенный ареновыми углеводородами, и вакуумный газойль, который придает материалу упругопластические свойства. При увеличении содержания в битуме ДСТ-30-01 и при соотношениях компонентов в комбинированном пластификаторе 50:50, 70:30 полученные ПБВ обладают повышенными значениями максимального усилия при растяжении или когезионной прочностью и смогут, по мнению авторов [10], обеспечить создание прочного и долговечного дорожного покрытия.

В работе Высоцкой М.А. и других [11] использовали шесть пластификаторов: пластификатор 1, экстракт марки А, суперпластификатор, масло И-20, мазут, мет. фракция. Содержание пластификаторов в ПБВ составляло 4,5%, содержание полимера SBS L 30-01А АО «Воронежсинтезкаучук» составляло 3,5%. Недостатками работы [11] следует считать недостаточная идентификация использованных пластификаторов, отсутствие данных об их составе и свойствах, а также отсутствие зависимостей влияния расхода пластификаторов на свойства ПБВ.

В работе [12] делается вывод, что уменьшение динамической вязкости пластификатора при 60°C и плотности при 20°C влияет на сдвиг эксплуатационных свойств в сторону улучшения низкотемпературных свойств ПБВ и понижения верхнего предела марки по PG.

На основе анализа вышеприведенных научно-технических источников можно сделать вывод, что кроме работы [1], отсутствуют данные по определению влияния расхода термоэластопластов на динамическую вязкость ПБВ и технологические температуры асфальтобетонных смесей. Не проводилось исследований по изучению влияния расхода пластификатора на динамическую вязкость ПБВ и технологические температуры асфальтобетонных смесей. Этот пробел в исследованиях ПБВ с пластификаторами следует заполнить.

Для исследования использовались пластификаторы Азол 1011, Унипласт и масло-мягчитель ПН. Пластификатор для полимерно-битумных вяжущих Азол 1011 производится ОАО «Котласский химический завод» и изготавливается из смеси лесохимических продуктов и продуктов переработки растительных масел. Пластификатор «Унипласт» производится ООО «Селена» и не содержит в своем составе минеральных масел и пожароопасных веществ, изготавливается из смеси продуктов переработки растительных масел и органических кислот. Пластификатор Масло-мягчитель ПН производится ООО «Видос-Пром». Полимерная добавка термоэластопласта марки СБС Л 30-01 А, выпускаемая компанией «СИБУР» на предприятии АО «Воронежсинтезкаучук», вводилась в битум нефтяной дорожный вязкий производства АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 8% массы битума. Пластификаторы вводились в полимерно-битумное вяжущее в количестве 2, 4 и 6 % от массы ПБВ. Температура и время растворения полимерной добавки

термоэластопласта в битуме БНД 60/90 в присутствии пластификаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Температура и время растворения полимерной добавки в битуме БНД 60/90 в присутствии пластификаторов

№ п/п	Расход полимерной добавки и название пластификатора	Количество добавки пластификатора в битуме, %	Температура растворения, °С	Продолжительность растворения добавки в битуме, минуты
1	2	3	4	5
1	СБС Л 30-01 А 8%+ Унипласт	2	190±5	50
		4	190±5	50
		6	190±5	50
2	СБС Л 30-01 А 8%+ Азол 1011	2	190±5	50
		4	190±5	50
		6	190±5	50
2	СБС Л 30-01 А 8%+ Масломягчитель	2	190±5	50
		4	190±5	50
		6	190±5	50

Динамическая вязкость битума с добавками определялась при различных температурах и расходах добавок с помощью ротационного вискозиметра Brookfield RVDV-II-PR. Технология проведения измерений подробно описана в работе [1, с. 26-27]. Средние значения динамической вязкости исходного битума, полимерно-битумного вяжущего, а также полимерно-битумного вяжущего с пластификаторами приведены в таблице 2. На рис.1 приведена зависимость динамической вязкости битумного вяжущего с добавками от температуры на этапе приготовления асфальтобетонной смеси в виде диаграммы, а на рис. 2 приведена зависимость динамической вязкости битумного вяжущего с добавками на этапе уплотнения асфальтобетонной смеси.

Ранее были установлены диапазоны допустимых значений динамической вязкости дорожного битума в производственных условиях при технологических температурах приготовления и уплотнения асфальтобетонных смесей, что позволило предложить методику определения допустимых технологических температур асфальтобетонных смесей [4]. В нижеприведенных исследованиях использовали следующие значения динамической вязкости битумного вяжущего для технологических этапов:

- приготовление асфальтобетонной смеси (Т=150-180°С) – менее 0,3 Па·с;
- начало уплотнения асфальтобетонной смеси (Т=120-140°С) – 0,3-1,5 Па·с;
- окончание уплотнения асфальтобетонной смеси (Т=70-90°С)– 20-120 Па·с.

Приведенные интервалы использовались для определения технологических температур дорожного битума с добавкой термоэластопласта и пластификаторов.

Из табл.2 и рис.1 видно, что на этапе приготовления асфальтобетонной смеси при 150°С и введении 6 % пластификатора Азол 1011 динамическая вязкость битумного вяжущего с 8% СБС Л 30-01А (ПБВ) увеличивается в 13 раз по сравнению с битумом без добавок, с пластификатором Унипласт и Масло мягчителем ПН – в 14 раз, а для ПБВ без пластификатора динамическая вязкость увеличивается в 28 раз. По снижению вязкости ПБВ с пластификатором Азол 1011 это аналогично уменьшению расхода термоэластопласта СБС Л 30-01А в ПБВ на 2%.

Таблица 2. Средние значения динамической вязкости дорожного битума БНД 60/90 с добавками

Название вяжущего и добавки	Расход пластификатора в ПБВ, % массы	Значения динамической вязкости, Па·с, при температуре, °С								
		80	90	100	110	120	130	140	150	160
		Битум	-	248,8	63,2	19,1	1,41	0,75	0,43	0,26
Битум БНД 60/90-82% + СБС Л 30-01 А-8% (ПБВ)	-	2880	800,7	240	77,1	48,5	25,5	7,8	4,74	1,54
ПБВ + Унипласт	2	1955	631,8	213,8	53,5	34,56	13,96	6,5	3,43	2,03
	4	1900	565,3	151,4	49,0	25,69	11,39	5,1	2,71	1,53
	6	1690	485,6	124,6	41,4	21,39	9,31	4,91	2,31	1,35
ПБВ + Азол 1011	2	3120	857,3	234,3	67,8	35,4	14,12	6,85	3,48	1,92
	4	2270	578,4	161,2	25,7	25,74	10,1	4,71	2,23	1,25
	6	1170	382,2	113,9	33,7	17,51	7,62	3,84	2,21	1,31
ПБВ + Масло мягчитель ПН	2	-	1270	340,5	96,5	46,01	18,79	7,75	3,73	2,12
	4	2580	677,4	175,6	51,2	26,96	10,38	5,54	2,87	1,65
	6	1670	481,3	127,8	48,4	19,70	9,11	4,36	2,25	1,35

Из табл.2 и рис.2 видно, что на этапе начала уплотнения асфальтобетонной смеси при температуре 120 °С и введении 6% пластификатора Азол 1011 динамическая вязкость битумного вяжущего с 8% СБС Л 30-01А (ПБВ) увеличивается в 23 раз по сравнению с битумом без добавки, с пластификатором Унипласт – в 29 раз, с пластификатором Масло-мягчитель ПН – в 26 раз, а для ПБВ без пластификатора динамическая вязкость увеличивается в 65 раз. По снижению вязкости ПБВ с пластификатором Азол 1011 это аналогично уменьшению расхода термоэластопласта СБС Л 30-01А в ПБВ на 2%.

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости битума с добавками от температуры на этапе приготовления асфальтобетонной смеси.

Из табл.2 и рис.2 видно, что на этапе окончания уплотнения асфальтобетонной смеси при температуре 90 °С и введении 6% пластификатора Азол 1011 наблюдается увеличение динамической вязкости битумного вяжущего с 8% СБС Л 30-01А (ПБВ) в 6 раз по сравнению с битумом без добавок, с пластификатором Унипласт и Масло-мягчителем ПН – примерно в 8 раз, а для ПБВ без пластификатора динамическая вязкость увеличивается в 13 раз.

По снижению вязкости это аналогично уменьшению расхода термоэластопласта СБС Л 30-01А в ПБВ на 2%.

Рис. 2. Зависимость динамической вязкости битума с добавками от температуры на этапе уплотнения асфальтобетонной смеси.

Результаты определения допустимых технологических температур приведены в таблице 3. На рис. 3 показано как определялись допустимые технологические температуры битумного вяжущего с пластификаторами на этапе окончания уплотнения асфальтобетонной смеси при расходе пластификаторов 6% от массы битума.

Рис. 3. Допустимые технологические температуры битумного вяжущего (ПБВ) с пластификаторами на этапе окончания уплотнения асфальтобетонной смеси при их расходе 6% от массы битума.

Таблица 3. Допустимые технологические температуры полимерно-битумного вяжущего с пластификаторами на этапах структурообразования асфальтобетона

№ п/п	Состав битумного вяжущего	Допустимые технологические температуры, °С, на этапах, при расходе пластификатора, % от массы битума								
		Приготовление			Начало уплотнения			Окончание уплотнения		
		2	4	6	2	4	6	2	4	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Битум	140-160			120-140			70-80		
2	Битум + 8% СБС Л 30-01 А (ПБВ)	>160			>160			106-133		
3	ПБВ + Азол 1011	>160	>160	>160	>160	154-160	156-160	104-124	102-125	99-117
4	ПБВ + Унипласт	>160	>160	>160	>160	158-160	156-160	104-124	102-125	101-122
5	ПБВ + Масло мягчитель ПН	>160	>160	>160	>160	>160	156-160	108-128	103-125	101-122

Из табл.3 следует, что на этапе приготовления асфальтобетонной смеси при расходе пластификаторов от 2 до 6% их введение существенно не снижает технологические температуры асфальтобетонных смесей на ПБВ и их значения остаются выше 160°С.

На этапе начала уплотнения (табл.3) при расходе пластификаторов 4% и 6% технологические температуры незначительно снижаются по сравнению с асфальтобетонными смесями на ПБВ без пластификатора.

На этапе окончания уплотнения (табл.3) технологические температуры асфальтобетонных смесей на ПБВ с пластификаторами также незначительно снижаются по сравнению с асфальтобетонными смесями на ПБВ без пластификатора, причем это снижение больше с увеличением количества пластификатора в ПБВ и более ярко выражено у ПБВ с пластификатором Азол 1011.

При объединении дорожного битума с термоэластопластом типа SBS при высокой температуре происходит растворение полимера в битуме с образованием истинного раствора. Растворимость полимеров в битумах зависит от множества факторов, наиболее значимыми из которых являются [13]: разница параметров растворимости полимеров и мальтеновой фракции битумов, количество и тип асфальтенов, входящих в битум.

Как уже отмечалось в [5], при повышенном содержании полимера (выше 5%) образуется непрерывная полимерная фаза, включающая диспергированные асфальтены. Обычно смесь битума и термоэластопласта на микроскопическом уровне представлена двумя фазами [13]: фаза, которая содержит полимер и мальтеновую часть битума, адсорбированную полимером; фаза, богатая асфальтенами, содержащая все компоненты битума, которые не адсорбированы полимером, а тяготеют к асфальтенам.

В основные требования к пластификаторам для пластмасс входят полная или частичная совместимость с полимером; способность максимально снижать температуру стеклования полимера; стойкость к термоокислительной деструкции; достаточная термостабильность в условиях переработки; низкая вязкость [14]. Эти требования применимы и к пластификаторам для полимерно-битумных вяжущих.

При введении пластификатора в полимерно-битумное вяжущее уменьшается межмолекулярное взаимодействие и подвижность макромолекул термоэластопласта и асфальтенов. Это приводит к снижению температуры хрупкости и вязкости, одновременно увеличивается эластичность полимерно-битумного вяжущего. Пластификатор, термодинамически совместимый с полимерно-битумным вяжущим, располагается между макромолекулами термоэла-

стопласта и асфальтенами. О механизме и эффективности пластифицирующего действия количественно можно судить по разности температур хрупкости и по изменению эластичности пластифицированного и непластифицированного полимерно-битумного вяжущего, а также по снижению его вязкости.

Заключение

Установлено, что введение пластификаторов в количестве 6% от массы битума в ПБВ с высоким содержанием термоэластопластов снижает его динамическую вязкость в 2 раза на этапе приготовления асфальтобетонной смеси при температуре 150°C. На этапе начала уплотнения асфальтобетонной смеси при температуре 120°C введение пластификаторов в количестве 6% от массы битума приводит к снижению динамической вязкости ПБВ в 2,7-3,3 раза. На этапе окончания уплотнения при температуре 90°C введение пластификаторов в количестве 6% от массы битума приводит к снижению динамической вязкости ПБВ в 1,7-2,0 раза. В большей степени снижает динамическую вязкость пластификатор Азол 1011.

Введение 6% пластификатора Азол 1011 аналогично уменьшению расхода термоэластопласта в ПБВ на 2%, если судить по снижению значений динамической вязкости, однако это не приводит к существенному снижению технологических температур асфальтобетонных смесей на ПБВ с высоким расходом полимерной добавки термоэластопластов.

Наиболее технологичным и эффективным из рассмотренных пластификаторов следует признать Азол 1011 при его расходе 6% от массы битума. Использование этого пластификатора в асфальтобетонных смесях позволит уменьшить количество полимера в ПБВ или снизить технологические температуры асфальтобетонных смесей, позволит получить ПБВ с высокими характеристиками качества, при этом асфальтобетонное покрытие будет обладать повышенной водостойкостью, стабильностью и долговечностью.

Достижение указанных показателей особенно важно для покрытий городской улично-дорожной сети, т.к. дорожное покрытие в городских условиях работает в сложных условиях. Устройство асфальтобетонных покрытий в городских условиях осложняется наличием интенсивного движения, стесненностью из-за наличия городской застройки и экологическими проблемами из-за испарений при укладке асфальтобетонных смесей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соломенцев А.Б. Влияние термоэластопластов типа SBS на вязкость полимерно-битумного вяжущего и технологические температуры асфальтобетонной смеси / А.Б. Соломенцев, В.В. Корогодина // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. 2020. №2(13). С. 25-35.
2. Лейтланд В.Г., Юмашев В.М., Гохман Л.М., Лапшин В.А., Броницкий Е.А. Битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения. Пат. № 2038360 (Российская Федерация), МПК C08L 95/00. Патентообладатель – Товарищество с ограниченной ответственностью «АППОС-Асфальт». № 94035647/33; заявл. 12.10.94; опубл. 27.06.95, Бюл. № 10. 7 с.
3. Полимерно-битумные вяжущие материалы на основе СБС для дорожного строительства. Автомобильные дороги: обзорная информация / Информавтодор; Вып.4. М.: Информавтодор, 2002. 112 с.
4. Гохман Л.М. Комплексные органические вяжущие материалы на основе блоксополимеров типа СБС. М.: ЗАО «ЭКОН-ИНФОРМ», 2004. 510 с.
5. Золотарев В.А. Особенности структуры и свойств битумов, модифицированных полимерами типа SBS. Приложение к отчету // Всемирная дорожная ассоциация. Технический комитет «Нежесткие дороги» (С8). Модифицированные битумные вяжущие, специальные битумы и битумы с добавками в дорожном строительстве / Пер. с франц. д.т.н. В.А. Золотарева, инж. Л.А. Беспаловой; Под общей ред. д.т.н. В.А. Золотарева, д.т.н. В.И. Братчуна. Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2003. С. 211- 228.
6. Балабанов В.Б. Полимерно-битумные вяжущие, пластифицированные отработанными автомобильными маслами / В.Б. Балабанов, А.В. Романовская, И.М. Климентьева // Вестник ИрГТУ, 2013. №6(77). С. 72-75.

7. Ядыкина В.В. Исследование влияния различных полимеров и пластификаторов на свойства битума БНД 60/90 и асфальтобетона на его основе / В.В. Ядыкина, А.М. Гридчин, А.И. Траутвайн, В.И. Вербкин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, 2015. №6. С. 40-45.
8. Киндеев О.Н. Влияние вида пластификатора на свойства битума и полимерно-битумных вяжущих / О.Н. Киндеев, М.А. Высоцкая, С.Ю. Шеховцова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, 2016. №1. С.26-30.
9. Ядыкина В.В. Применение пластификаторов в составе ПБВ / В.В. Ядыкина, С.С. Сергеев, Д.В. Землякова // Мир дорог, 2016. №93. С. 80-82.
10. Евдокимова Н.Е. Регулирование свойств полимерно-битумных вяжущих подбором состава пластификатора / Н.Е. Евдокимова, А.Р. Махмудова, А.А. Горбачева // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов, 2018. №5(115). С. 115-123.
11. Высоцкая М.А. Пластификатор при производстве полимерно-битумных вяжущих – как необходимость / М.А. Высоцкая, Д.А. Кузнецов, Д.П. Литовченко, Д.В. Барковский, А.О. Ширяев // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. №5. С. 16-22.
12. Савенкова Н.И. Критерии выбора пластификаторов при производстве полимерно-битумных вяжущих / Н.И. Савенкова, А.С. Покатаев, А.А. Адоньева // Автомобильные дороги, 2022. №5. С.104-108.
13. Модифицированные битумные вяжущие, специальные битумы и битумы с добавками в дорожном строительстве / Пер. с франц. д.т.н. В.А. Золотарева, инж. Л.А. Беспаловой; Под общей ред. д.т.н. В.А. Золотарева, д.т.н. В.И. Братчуна. Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2003. С. 48- 57.
14. Основы технологии переработки пластмасс / С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнов и др. М.: Мир, 2006. 600 с.

© Соломенцев А.Б., Режист Моиз, Жозеф Швендески Маселюс, 2023.